

Vitalie MALCOCI

Constantin SPÎNU

**Arta Decorativă din RSS Moldovenească.
Anii 1944-1991, studiu de referință în domeniul
artelor decorative contemporane**

Monografia *Arta Decorativă din RSS Moldovenească. Anii 1944-1991* semnată de cercetătorul Constantin Spînu, doctor în studiul artelor, a fost realizată în cadrul Secției Arte Vizuale a Centrului Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei. Lucrarea a apărut la Editura "Epigraf", la începutul anului 2019, cu un volum de 640 de pagini incluzând 362 de ilustrații (alb-negru și color). Lucrarea reprezintă o sinteză a studiilor ce înglobează rezultatele cercetărilor științifice efectuate de către autor timp de două decenii, privind problematica proceselor complexe de formare și dezvoltare a artelor decorative și aplicate din Republica Moldova în perioada de referință.

Monografia conține partea introductivă, cinci capitole, încheierea și un vast compartiment de documente de arhivă. Paralel cu cercetările teoretice autorul analizează un număr impunător de mostre, acestea depășind cu mult imaginile din lucrare.

În baza unui vast repertoriu de artă decorativă și aplicată, executate în perioada de referință de către plasticienii din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, a informației documentare, a surselor bibliografice și arhivistice, autorul reușește să reconstituie situația din perioada postbelică în domeniul cercetat. Sunt prezentate multiple informații vizând problemele de ordin organizatoric, logistic și creativ cu care s-a confruntat Uniunea Artiștilor Plastici din RSSM și cei care au activat în perioada postbelică.

Concomitent, autorul lucrării menționează avântul și inspirația plasticienilor, atestate pe parcursul evoluției artelor decorative și celor aplicate subordonate însușirii bazelor creației din domeniu la acea etapă, opțiunile de studiere de către

artiști a creației populare autohtone și de implementare a tradițiilor în arta decorativă profesionistă, tendințele de optimizare a expresiei plastice a operelor din domeniul artelor decorative și celor aplicate prin inserarea în imagine a noilor forme stilistice și a noilor materiale și tehnologii.

Sunt analizate pe larg procesele de germinare, constituire și diferențiere conceptuală a paradigmatelor artistice ce au stat la baza creării operelor de artă decorativă și aplicată destinate expozițiilor, dar și a celor preconizate de a fi produse în serie, efectuându-se o amplă examinare morfologică, sintactică și semantică a operelor create de către plasticienii decoratori pe parcursul etapelor de dezvoltare a domeniului.

Concluzionând, menționăm faptul că editarea monografiei *Arta Decorativă din RSS Moldovenească. Anii 1944-1991* semnată de Constantin Spînu, contribuie la suplinirea uneia dintre cele mai semnificative lacune atestate în istoriografia artelor plastice moldovenești. Monografia, la etapa actuală este cel mai amplu și detaliat studiu, bogat ilustrat, cu un important aparat analitic, documentar și bibliografic, cu trimiteri directe la sursele de arhivă, care, prin amploare și prin calitatea materialului selectat, nu are analogii în cercetările dedicate artei decorative și aplicate din Republica Moldova.

Această apariție editorială constituie o contribuție de esență și substanțială la cunoașterea și valorificarea patrimoniului național și va servi drept sursă de referință pentru cercetătorii fenomenelor culturale din domeniu și suport pentru pregătirea specialiștilor de înaltă calificare pe acest segment.